

Калмикова Л. О.,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЕВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА

При створенні технології формування мовленнєвої особистості (надалі – ТФМО) ми виходим з того, що передумовою і результатом її розвитку є мовленнєві потреби, а рушійною силою – внутрішні протиріччя між зростаючими мовленнєвими потребами дітей і реальними можливостями їх задоволення. Ці протиріччя знімаються у спільній мовленнєвій діяльності дітей з дорослими. Під час формування мовленнєвої особистості кожний дошкільник водночас є активним *суб'єктом* власної мовленнєвої діяльності і мовленнєвого спілкування. Апеляція до мовленнєвої самооцінки і самоповаги особистості є в ТФМО головним чинником спрямованого впливу на дітей. Ознаками сформованості мовленнєвої особистості дошкільника виступає наявність у мовленнєвих мотивах такої ієрархії здатностей як: 1) здатності долати власні безпосередні мовленнєві спонуки заради смислоформульовальних мотивів, соціальних за походженням і смислом; 2) здатності до опосередкованого спілкування і діяльністю мовленнєвої поведінки і 3) здатності до довільного керування власними мовленнєвими мотивами на тлі усвідомлених мотивів–цілей, тобто свідомого опосередкування мовленнєвої діяльності мовною самосвідомістю – особливою сферою

мовленнєвої особистості. Задля цього технології передбачають організацію повноцінного доброзичливого спілкування, що забезпечує нарощування позитивних емоцій, формування нових мотивів. Завдання доцільно говорити підкріплюється позитивними емоціями через похвалу за кожне правильне висловлювання, через вираження впевненості в мовленнєвих можливостях дітей, через заохочення тощо, а відтак – перетворюється на самостійний мотив. Саме таким чином мета висловлювання у дітей стає мотивом. Ці зрушення в мотиваційній сфері зовнішньо проявляються в тому, що діти отримують задоволення від того, що вміють самостійно визначити мету свого мовлення, планувати його, висловлюватися комунікативно доцільно, граматично правильно, контролюючи себе. Відтак ініціатива будувати розповіді, описи і міркування вже надходить від самих дітей.

У підсумку впровадження цієї технології у дошкільників поступально утворюються усвідомлювані мотиви–цілі, відбувається зсув мотиву на мету, а дія набуває статусу самостійної мовленнєвої діяльності.